

Lampiran Hasil Validasi Ahli Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis

Joko Saefan^{1,2*}

¹Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

* Corresponding author(s), e-mail: jokosaefan@gmail.com

Article Info:	Abstract:
<p>Keyword: model pembelajaran, validasi ahli, RPS, LKM, Google Colab, modul pembelajaran</p>	<p>Hasil validasi model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD) terdiri validasi ahli dari 4 komponen. Pertama validasi ahli Model PBPD yang memuat sintaks pembelajaran, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung dan dampak pembelajaran. Kedua, validasi ahli modul pembelajaran; ketiga, validasi ahli lembar kegiatan mahasiswa; dan keempat, validasi ahli rencana pembelajaran semester.</p>

Contents

	1	Pendahuluan	3
10	2	Validasi Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis	3
	2.1	Komponen Validasi Model Pembelajaran	3
	2.1.1	Sintaks	3
	2.1.2	Prinsip Reaksi	3
	2.1.3	Sistem Sosial	3
15	2.1.4	Sistem Pendukung	3
	2.1.5	Efek Instruksional	4
	2.1.6	Efek Pengiring	4
	2.2	Hasil Validasi Model Pembelajaran	4
	2.3	Komentar dan Masukan Ahli	4
20	2.3.1	Komentar terhadap Komponen Sintaks	4
	2.3.2	Komentar terhadap Komponen Prinsip Reaksi	5
	2.3.3	Komentar terhadap Komponen Sistem Sosial	6
	2.3.4	Komentar terhadap Komponen Sistem Pendukung	6
	2.3.5	Komentar terhadap Komponen Efek Instruksional	6
25	2.3.6	Komentar terhadap Komponen Efek Pengiring	6
	2.4	Tindak Lanjut Revisi	7
	3	Validasi Modul Pembelajaran PBPD	7
	3.1	Komponen Validasi Modul Pembelajaran	7
	3.1.1	Aspek Kelayakan Isi	7

30	3.1.2	Aspek Penyajian	7
	3.1.3	Aspek Bahasa	7
	3.1.4	Aspek Media dan Teknologi	8
	3.2	Hasil Validasi Modul Pembelajaran	8
	3.3	Komentar dan Masukan Ahli	8
35	3.3.1	Komentar terhadap Aspek Kelayakan Isi	8
	3.3.2	Komentar terhadap Aspek Penyajian	8
	3.3.3	Komentar terhadap Aspek Bahasa	9
	3.3.4	Komentar terhadap Aspek Media dan Teknologi	9
	3.4	Tindak Lanjut Revisi	9
40	4	Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa PBPD	9
	4.1	Komponen Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa: Aspek tambahan	9
	4.1.1	Aspek Kepraktisan	9
	4.1.2	Aspek Efek Pembelajaran	10
	4.2	Hasil Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa	10
45	4.3	Komentar dan Masukan Ahli	10
	4.3.1	Komentar terhadap Aspek Kelayakan Isi	10
	4.3.2	Komentar terhadap Aspek Penyajian	10
	4.3.3	Komentar terhadap Aspek Bahasa	11
	4.3.4	Komentar terhadap Aspek Media dan Teknologi	11
50	4.3.5	Komentar terhadap Aspek Kepraktisan	11
	4.3.6	Komentar terhadap Aspek Efek Pembelajaran	11
	4.4	Tindak Lanjut Revisi	11
	5	Validasi Rencana Pembelajaran Semester	12
	5.1	Komponen Validasi Rencana Pembelajaran Semester	12
55	5.1.1	Format RPS	12
	5.1.2	Konten RPS	12
	5.2	Hasil Validasi Rencana Pembelajaran Semester	12
	5.3	Komentar dan Masukan Ahli	13
	5.3.1	Komentar terhadap Butir R1	13
60	5.3.2	Komentar terhadap Butir R4	13
	5.3.3	Komentar terhadap Butir R5	13
	5.3.4	Komentar terhadap Butir R6	13
	5.3.5	Komentar terhadap Butir R9	13
	5.3.6	Komentar terhadap Butir R12	13
65	5.4	Catatan Umum dan Saran Ahli	14
	5.5	Tindak Lanjut Revisi	14
	6	Penutup	14

1. Pendahuluan

Validasi perangkat pembelajaran dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan telah
70 memenuhi kriteria kelayakan sebelum digunakan dalam tahap implementasi. Perangkat yang divalidasi meliputi model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis, modul pembelajaran, Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM), dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setiap perangkat divalidasi oleh ahli berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan karakteristik produk, seperti kelayakan isi, penyajian, bahasa, media dan teknologi, kepraktisan, efek pembelajaran, serta kesesuaian dengan sintaks PBPD.

75 Data hasil validasi dianalisis menggunakan indeks Aiken's V untuk memperoleh gambaran tingkat kesepakatan ahli terhadap kelayakan setiap indikator. Selain penilaian kuantitatif, komentar dan saran ahli juga dianalisis secara deskriptif sebagai dasar revisi produk.

2. Validasi Model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis

Validasi model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis terdiri atas enam komponen penilaian, yaitu sin-
80 taks, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, efek instruksional atau dampak langsung, dan efek pengiring. Keenam komponen tersebut digunakan untuk menilai kelayakan model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis sebelum diterapkan dalam pembelajaran.

2.1. Komponen Validasi Model Pembelajaran

2.1.1 Sintaks

85 Komponen sintaks terdiri atas enam indikator penilaian sebagai berikut: (1) Urutan tahap pembelajaran sesuai tujuan (MA1), (2) Aktivitas *modeling* diintegrasikan dengan jelas (MA2), (3) Instruksi setiap tahap mudah dipahami (MA3), (4) Keterkaitan antar tahap konsisten (MA4), (5) Sintaks mendukung keterlibatan aktif mahasiswa (MA5), dan (6) Kesesuaian model dengan kurikulum (MA6).

2.1.2 Prinsip Reaksi

90 Komponen prinsip reaksi terdiri atas empat indikator penilaian sebagai berikut: (1) Peran dosen dalam memberi *scaffolding* tepat (MB1), (2) Respons dosen mendukung kreativitas mahasiswa (MB2), (3) Pemberian umpan balik sesuai kebutuhan mahasiswa (MB3), dan (4) Adaptabilitas respons dosen terhadap tingkat kemampuan mahasiswa (MB4).

2.1.3 Sistem Sosial

95 Komponen sistem sosial terdiri atas empat indikator penilaian sebagai berikut: (1) Interaksi antar mahasiswa difasilitasi (MC1), (2) Suasana diskusi kondusif untuk *modeling* (MC2), (3) Kesempatan kolaborasi adil untuk semua mahasiswa (MC3), dan (4) Dukungan untuk resolusi konflik dalam kolaborasi (MC4).

2.1.4 Sistem Pendukung

100 Komponen sistem pendukung terdiri atas lima indikator penilaian sebagai berikut: (1) Media Google Co-lab berfungsi baik (MD1), (2) Sumber belajar sesuai topik mekanika (MD2), (3) Dukungan instruksional,

seperti panduan teknis dan contoh kode, tersedia (MD3), (4) Keakuratan ilmiah materi dan simulasi, misalnya persamaan dinamis di Google Colab akurat secara fisika (MD4), dan (5) Aksesibilitas dan kompatibilitas teknologi, misalnya Google Colab mudah diakses oleh mahasiswa dengan perangkat standar (MD5).

2.1.5 Efek Instruksional

105 Komponen efek instruksional atau dampak langsung terdiri atas tujuh indikator penilaian sebagai berikut: (1) Mendukung penguasaan konsep mekanika (ME1), (2) Mengembangkan keterampilan pemodelan (ME2), (3) Mendorong kreativitas saintifik pada aspek *fluency* (ME3), (4) Memfasilitasi fleksibilitas ide mahasiswa (ME4), (5) Memunculkan originalitas solusi mahasiswa (ME5), (6) Kemampuan evaluasi hasil pembelajaran, misalnya integrasi tes formatif untuk mengukur pemahaman pemodelan dinamis (ME6), dan (7)
110 Meningkatkan retensi pengetahuan jangka panjang (ME7).

2.1.6 Efek Pengiring

Komponen efek pengiring atau *nurturant effect* terdiri atas tiga indikator penilaian sebagai berikut: (1) Pengembangan sikap positif terhadap pembelajaran Mekanika (MF1), (2) Peningkatan kreativitas tambahan di luar konteks pembelajaran (MF2), dan (3) Penguatan keterampilan kolaborasi dan sosial (MF3).

115 2.2. Hasil Validasi Model Pembelajaran

Hasil validasi model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis oleh lima ahli disajikan pada Tabel 1. Penilaian dilakukan terhadap 29 indikator yang tersebar pada enam komponen model pembelajaran.

Berdasarkan hasil validasi, seluruh indikator memperoleh nilai Aiken's V antara 0,90 sampai 1,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator pada model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis
120 memiliki validitas isi yang baik. Dengan demikian, model pembelajaran yang dikembangkan dapat dinyatakan layak digunakan dengan memperhatikan masukan dan saran perbaikan dari para ahli.

2.3. Komentar dan Masukan Ahli

Selain memberikan penilaian kuantitatif, para ahli juga memberikan komentar dan masukan kualitatif terhadap setiap komponen model pembelajaran. Masukan tersebut digunakan sebagai dasar revisi model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis.
125

2.3.1 Komentar terhadap Komponen Sintaks

Pada komponen sintaks, Ahli 1 menyatakan bahwa sintaks sudah sesuai dan saling mendukung. Ahli 2 juga menyatakan bahwa komponen sintaks sudah sesuai. Ahli 3 memberikan catatan bahwa alur PBD dalam Gambar 3.1 pada bagian LB&E terjadi pada setiap tahap, sedangkan menurut pemaparan penulis alurnya
130 bersifat *sequential* atau urut, sehingga terdapat kontradiksi yang perlu diperjelas. Selain itu, alokasi waktu setiap pertemuan perlu ditambahkan agar ketuntasan pembelajaran dapat diperkirakan, terutama terkait dengan jumlah materi atau proyek yang diberikan. Ahli 4 memberikan masukan agar gaya penulisan dicermati kembali. Ahli 5 menyarankan agar sintaks dibuat dalam bentuk tabel sehingga aktivitas mahasiswa dan dosen pada setiap tahapan IDEAL tampak lebih jelas. Ahli 5 juga memberikan catatan agar alasan penggunaan tanda tanya pada akhir narasi setiap tahapan diperjelas.
135

Table 1. Hasil validasi model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis

Ahli	Sintaks						Prinsip Reaksi				Sistem Sosial				Sistem Pendukung					Dampak Instruksional							Dampak Pengiring		
	MA1	MA2	MA3	MA4	MA5	MA6	MB1	MB2	MB3	MB4	MC1	MC2	MC3	MC4	MD1	MD2	MD3	MD4	MD5	ME1	ME2	ME3	ME4	ME5	ME6	ME7	MF1	MF2	MF3
Ahli 1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5
Ahli 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	3	5	
Ahli 4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	
Aiken's V	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,95	0,95	0,90	0,95	1,00	0,95	0,90	0,90	0,95	0,95	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,95	0,95	0,90	0,95	1,00	

Table 2. Hasil validasi modul pembelajaran PBPD

Ahli	Kelayakan Isi						Penyajian						Bahasa			Media dan Teknologi				
	LA1	LA2	LA3	LA4	LA5	LA6	LB1	LB2	LB3	LB4	LB5	LB6	LC1	LC2	LC3	LD1	LD2	LD3	LD4	LD5
Ahli 1	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4
Ahli 2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
Ahli 3	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4
Ahli 4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
Ahli 5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aiken's V	0,90	0,90	0,95	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,85	0,80	0,85	0,85	0,90	0,90

Table 3. Hasil validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa PBPD

Ahli	Kelayakan Isi							Penyajian						Bahasa			Media dan Teknologi					Kepraktisan			Efek Pembelajaran		
	LA1	LA2	LA3	LA4	LA5	LA6	LA7	LB1	LB2	LB3	LB4	LB5	LB6	LC1	LC2	LC3	LD1	LD2	LD3	LD4	LD5	LE1	LE2	LE3	LF1	LF2	LF3
Ahli 1	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	
Ahli 2	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	
Ahli 3	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
Ahli 4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Ahli 5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
Aiken's V	0,95	0,85	0,85	1,00	0,85	0,95	0,85	0,90	0,85	0,95	0,90	0,90	0,95	0,95	0,90	0,95	0,85	0,85	0,80	0,85	0,95	0,90	0,95	0,85	0,85	1,00	

2.3.2 Komentar terhadap Komponen Prinsip Reaksi

Pada komponen prinsip reaksi, Ahli 1 menyatakan bahwa prinsip reaksi sudah sesuai dan cukup lengkap. Ahli 2 juga menyatakan bahwa komponen ini sudah sesuai. Ahli 3 memberikan catatan bahwa pada tahap reaksi diperlukan lebih dari satu pembimbing agar kendala yang dialami mahasiswa dapat segera diatasi, terutama pada tahap *Encode*. Selain itu, adaptabilitas respons dosen terhadap kelompok mahasiswa dan peningkatan kemampuan mahasiswa secara individu belum terlihat dengan jelas. Ahli 4 menyarankan agar urutan penyajian disesuaikan dengan buku model dan gaya penulisan dicermati kembali. Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada komponen ini.

2.3.3 Komentar terhadap Komponen Sistem Sosial

Pada komponen sistem sosial, Ahli 1 menyatakan bahwa komponen ini telah disusun sesuai dengan kelengkapan model. Ahli 2 memberikan masukan bahwa fasilitasi mahasiswa perlu disebutkan secara spesifik pada tahapan pembelajaran. Ahli 3 memberikan catatan bahwa cara kolaborasi yang adil belum terlihat dengan jelas, termasuk tindakan yang dilakukan jika kolaborasi tidak berjalan secara adil. Selain itu, mekanisme untuk memastikan diskusi *modeling* berjalan dengan baik perlu diperjelas agar tidak hanya beberapa mahasiswa yang aktif. Ahli 4 menyarankan agar urutan penyajian disesuaikan dengan buku model dan gaya penulisan dicermati kembali. Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada komponen ini.

2.3.4 Komentar terhadap Komponen Sistem Pendukung

Pada komponen sistem pendukung, Ahli 1 menyatakan bahwa pemilihan sistem pendukung sudah sesuai standar. Ahli 2 menyatakan bahwa komponen ini sudah sesuai. Ahli 3 juga menyatakan bahwa sistem pendukung sudah baik. Ahli 4 memberikan masukan agar gaya penulisan dicermati kembali. Ahli 5 memberikan catatan bahwa aksesibilitas Google Colab perlu dipastikan agar dapat diakses dengan mudah di berbagai lokasi.

2.3.5 Komentar terhadap Komponen Efek Instruksional

Pada komponen efek instruksional, Ahli 1 menyatakan bahwa komponen ini sudah lengkap. Ahli 2 juga menyatakan bahwa efek instruksional sudah sesuai. Ahli 3 memberikan catatan bahwa PBPD membawa dampak langsung berupa peningkatan keterampilan pemodelan dan pemahaman konsep. Namun, perlu dijelaskan apakah dampak tersebut dirasakan oleh seluruh mahasiswa atau tidak, serta berapa persen mahasiswa yang terdampak oleh penggunaan PBPD. Ahli 4 menyampaikan bahwa lingkungan pembelajaran belum disampaikan dan gaya penulisan perlu dicermati kembali. Ahli 5 memberikan masukan bahwa dampak instruksional perlu mengacu pada CPMK atau Sub-CPMK mata kuliah. Oleh karena itu, perlu diperjelas apakah CPMK atau Sub-CPMK tersebut menuntut keterampilan pemodelan dan kreativitas.

2.3.6 Komentar terhadap Komponen Efek Pengiring

Pada komponen efek pengiring, Ahli 1 menyatakan bahwa efek pengiring sudah muncul. Ahli 2 juga menyatakan bahwa komponen ini sudah sesuai. Ahli 3 memberikan catatan bahwa pada poin kedua perlu dibuat instrumen untuk melihat peningkatan kreativitas tambahan di luar konteks pembelajaran. Jika aspek tersebut tidak diukur, perlu diperjelas apakah aspek tersebut hanya merupakan harapan atau benar-benar men-

jadi dampak yang dievaluasi. Selain itu, perlu dijelaskan cara melihat kualitas mahasiswa di luar kelas. Ahli 4 memberikan masukan agar gaya penulisan dicermati kembali. Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada komponen ini.

175 2.4. Tindak Lanjut Revisi

Berdasarkan hasil validasi dan komentar ahli, model pembelajaran berbasis pemodelan dinamis dinyatakan valid dan layak digunakan dengan revisi. Revisi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu memperjelas alur sintaks IDEAL, menambahkan alokasi waktu pembelajaran, memperjelas aktivitas dosen dan mahasiswa pada setiap tahap, memperkuat mekanisme *scaffolding* pada tahap *Encode*, memperjelas sistem kolaborasi yang
180 adil, memastikan aksesibilitas Google Colab, serta menyelaraskan dampak instruksional dengan CPMK atau Sub-CPMK mata kuliah.

3. Validasi Modul Pembelajaran PBPD

Validasi modul pembelajaran PBPD terdiri atas empat aspek penilaian, yaitu aspek kelayakan isi, aspek penyajian, aspek bahasa, serta aspek media dan teknologi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai ke-
185 layakan modul pembelajaran sebelum digunakan dalam implementasi PBPD.

3.1. Komponen Validasi Modul Pembelajaran

3.1.1 Aspek Kelayakan Isi

Aspek kelayakan isi terdiri atas tujuh indikator penilaian sebagai berikut: (1) Kesesuaian isi LKM dengan capaian pembelajaran PBPD (LA1), (2) Kedalaman dan keluasan aktivitas sesuai tingkat mahasiswa Mekanika (LA2), (3) Kebenaran konsep dalam latihan, seperti hukum Newton, energi, dan konsep mekanika lainnya
190 (LA3), (4) Integrasi pemodelan dinamis dalam kegiatan LKM (LA4), (5) Relevansi latihan dengan fenomena nyata dan simulasi atau visualisasi Colab (LA5), (6) Kesesuaian dengan tingkat kognitif Bloom, khususnya analisis dan sintesis (LA6), dan (7) Evaluasi formatif terintegrasi dalam LKM (LA7).

3.1.2 Aspek Penyajian

195 Aspek penyajian terdiri atas enam indikator penilaian sebagai berikut: (1) Penyajian sistematis, mencakup instruksi, aktivitas, refleksi, dan evaluasi (LB1), (2) Kejelasan instruksi kegiatan *modeling* dan *coding* (LB2), (3) Kesesuaian dengan prinsip PBPD dalam penyajian (LB3), (4) Keterpaduan teori Mekanika dan praktik simulasi atau visualisasi (LB4), (5) Integrasi teknologi pendidikan dalam penyajian (LB5), dan (6) *Feedback loop* untuk aktivitas mahasiswa (LB6).

200 3.1.3 Aspek Bahasa

Aspek bahasa terdiri atas tiga indikator penilaian sebagai berikut: (1) Kalimat jelas, efektif, dan tidak menimbulkan salah tafsir (LC1), (2) Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (LC2), dan (3) Kesesuaian bahasa dengan tingkat mahasiswa, yaitu tidak terlalu teknis atau terlalu sederhana (LC3).

3.1.4 Aspek Media dan Teknologi

205 Aspek media dan teknologi terdiri atas lima indikator penilaian sebagai berikut: (1) Desain visual menarik dan profesional untuk LKM di Colab (LD1), (2) Tautan dan fitur Google Colab berfungsi serta mudah diakses (LD2), (3) Kode program di LKM dapat dijalankan tanpa *error* (LD3), (4) Tampilan mendukung pemahaman konsep Mekanika (LD4), dan (5) *Usability testing* atau kemudahan penggunaan LKM secara keseluruhan (LD5).

210 3.2. Hasil Validasi Modul Pembelajaran

Hasil validasi modul pembelajaran PBPD oleh lima ahli disajikan pada Tabel 2. Penilaian pada tabel disajikan berdasarkan data skor yang tersedia, yaitu indikator LA1 sampai LA6, LB1 sampai LB6, LC1 sampai LC3, dan LD1 sampai LD5. Indikator LA7 telah tercantum dalam aspek kelayakan isi, tetapi belum ditampilkan dalam tabel karena data skor untuk indikator tersebut belum tersedia pada rekapitulasi penilaian.

215 Berdasarkan hasil validasi, nilai Aiken's V pada modul pembelajaran PBPD berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada modul pembelajaran PBPD memiliki validitas isi yang baik. Nilai terendah terdapat pada indikator LD1 dengan nilai Aiken's V sebesar 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa aspek desain visual LKM di Google Colab masih memerlukan perhatian khusus dalam proses revisi. Sementara itu, beberapa indikator memperoleh nilai Aiken's V sebesar 1,00, yaitu LB4
220 dan LB5, yang menunjukkan kesepakatan penuh para ahli terhadap keterpaduan teori Mekanika dengan praktik simulasi atau visualisasi serta integrasi teknologi pendidikan dalam penyajian modul.

3.3. Komentar dan Masukan Ahli

Selain memberikan penilaian kuantitatif, para ahli juga memberikan komentar dan masukan kualitatif terhadap setiap aspek modul pembelajaran. Masukan tersebut digunakan sebagai dasar revisi modul pembelajaran PBPD agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, karakteristik mahasiswa, dan tuntutan implementasi berbasis Google Colab.
225

3.3.1 Komentar terhadap Aspek Kelayakan Isi

Pada aspek kelayakan isi, Ahli 1 menyatakan bahwa materi telah disajikan secara sistematis dan mencakup seluruh kompetensi yang ditargetkan. Ahli 2 menyatakan bahwa aspek kelayakan isi sudah sesuai. Ahli 3
230 memberikan catatan bahwa pemodelan dinamis, khususnya faktor sebab-akibat yang dituangkan dalam diagram *stock and flow* pada tahap *Identification*, belum menunjukkan hubungan sebab-akibat dan parameter-parameter secara jelas, misalnya pada contoh bola jatuh. Ahli 4 menyarankan agar variasi kalimat dalam modul diperbaiki untuk memperkaya daya bahasa yang digunakan. Ahli 5 memberikan masukan agar capaian pembelajaran dalam modul diselaraskan dengan RPS.

235 3.3.2 Komentar terhadap Aspek Penyajian

Pada aspek penyajian, Ahli 1 menyatakan bahwa tampilan visual modul sudah konsisten. Ahli 2 menyatakan bahwa aspek penyajian sudah sesuai. Ahli 3 memberikan masukan agar kegiatan *modeling* dan *coding* dilengkapi dengan animasi atau simulasi yang berjalan, sehingga mahasiswa dapat memahami proses, bukan

240 hanya hasil akhir. Ahli 4 menyarankan agar kalimat-kalimat panjang dicermati kembali karena kalimat sederhana relatif lebih memudahkan pembaca. Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini.

3.3.3 Komentar terhadap Aspek Bahasa

Pada aspek bahasa, Ahli 1 menyatakan bahwa penggunaan istilah dalam modul sudah konsisten. Ahli 2 menyatakan bahwa aspek bahasa sudah sesuai. Ahli 3 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 4 menyarankan agar modul menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Ahli 5 tidak memberikan
245 komentar tambahan pada aspek bahasa.

3.3.4 Komentar terhadap Aspek Media dan Teknologi

Pada aspek media dan teknologi, Ahli 1 menyatakan bahwa akses modul mudah dan kompatibel di berbagai perangkat. Ahli 2 memberikan catatan bahwa modul masih memerlukan akses dalam menjalankan program. Ahli 3 menyarankan agar desain visual dibuat lebih menarik, misalnya dengan menambahkan animasi. Ahli
250 4 dan Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini.

3.4. Tindak Lanjut Revisi

Berdasarkan hasil validasi dan komentar ahli, modul pembelajaran PBPD dinyatakan valid dan layak digunakan dengan revisi. Revisi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu menyelaraskan capaian pembelajaran modul dengan RPS, memperjelas hubungan sebab-akibat dan parameter dalam diagram *stock and flow*,
255 memperbaiki variasi dan kesederhanaan kalimat, menambahkan animasi atau simulasi berjalan pada kegiatan *modeling* dan *coding*, serta meningkatkan desain visual LKM di Google Colab. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kelayakan isi, penyajian, bahasa, serta kualitas media dan teknologi dalam modul pembelajaran PBPD.

4. Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa PBPD

260 Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) PBPD terdiri atas enam aspek penilaian. Empat aspek pertama sama dengan aspek validasi pada modul pembelajaran, yaitu aspek kelayakan isi, aspek penyajian, aspek bahasa, serta aspek media dan teknologi. Dua aspek tambahan yang digunakan dalam validasi LKM adalah aspek kepraktisan dan aspek efek pembelajaran. Keenam aspek tersebut digunakan untuk menilai kelayakan LKM PBPD sebelum digunakan dalam implementasi pembelajaran.

265 4.1. Komponen Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa: Aspek tambahan

4.1.1 Aspek Kepraktisan

Aspek kepraktisan terdiri atas tiga indikator penilaian sebagai berikut: (1) Kemudahan implementasi LKM di kelas, baik dari segi waktu maupun sumber daya (LE1), (2) Minimnya hambatan teknis bagi mahasiswa (LE2), dan (3) Kesesuaian LKM dengan lingkungan belajar daring maupun luring (LE3).

270 4.1.2 Aspek Efek Pembelajaran

Aspek efek pembelajaran terdiri atas tiga indikator penilaian sebagai berikut: (1) Dukungan instruksional untuk keterampilan pemodelan (LF1), (2) Motivasi dan *nurturant effects*, seperti sikap positif terhadap pembelajaran (LF2), dan (3) Kemampuan evaluasi hasil kerja mahasiswa dalam LKM (LF3).

4.2. Hasil Validasi Lembar Kegiatan Mahasiswa

275 Hasil validasi LKM PBPD oleh lima ahli disajikan pada Tabel 3. Penilaian dilakukan terhadap 27 indikator yang tersebar pada enam aspek, yaitu kelayakan isi, penyajian, bahasa, media dan teknologi, kepraktisan, serta efek pembelajaran.

Berdasarkan hasil validasi, nilai Aiken's V pada LKM PBPD berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada LKM PBPD memiliki validitas isi yang baik. Nilai tertinggi terdapat pada indikator LA4 dan LF2 dengan nilai Aiken's V sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan 280 adanya kesepakatan penuh para ahli bahwa integrasi pemodelan dinamis dalam kegiatan LKM dan dukungan terhadap motivasi serta efek pengiring telah dinilai sangat baik. Nilai terendah terdapat pada indikator LD3 dengan nilai Aiken's V sebesar 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterjalanan kode program dalam LKM masih perlu mendapat perhatian khusus dalam proses revisi.

285 4.3. Komentar dan Masukan Ahli

Selain memberikan penilaian kuantitatif, para ahli juga memberikan komentar dan masukan kualitatif terhadap setiap aspek LKM PBPD. Masukan tersebut digunakan sebagai dasar revisi agar LKM lebih sesuai dengan karakteristik PBPD, kebutuhan mahasiswa, dan tuntutan implementasi pembelajaran berbasis Google Colab.

290 4.3.1 Komentar terhadap Aspek Kelayakan Isi

Pada aspek kelayakan isi, Ahli 1 menyatakan bahwa isi LKM sudah sesuai dan relevan. Ahli 2 memberikan masukan bahwa setiap persamaan atau simbol variabel perlu diberi keterangan. Selain itu, pemodelan alternatif seperti $F = -cv$ dan $F = -cv^2$ perlu dikenalkan untuk memberi kedalaman dan keluasan materi. Ahli 3 menyarankan agar materi yang akan dianalisis ditambahkan pada bagian pendahuluan. Ahli 4 tidak 295 memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 5 memberikan masukan agar fitur LKM mengikuti atau disesuaikan dengan sintaks IDEAL.

4.3.2 Komentar terhadap Aspek Penyajian

Pada aspek penyajian, Ahli 1 menyatakan bahwa penyajian LKM sudah sistematis dan sesuai. Ahli 2 juga menyatakan bahwa aspek penyajian sudah sesuai. Ahli 3 memberikan masukan yang sejalan dengan komentar pada aspek kelayakan isi, yaitu materi singkat perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam 300 kegiatan LKM. Ahli 4 memberikan catatan tentang konsistensi penomoran, khususnya pada nomor 1. Ahli 5 memberikan masukan bahwa format perintah tidak perlu diberi ruang berbentuk kotak-kotak karena ruang tersebut tidak berfungsi secara optimal dan tidak cukup untuk menuliskan jawaban.

4.3.3 Komentar terhadap Aspek Bahasa

305 Pada aspek bahasa, Ahli 1 menyatakan bahwa bahasa LKM sudah jelas dan sesuai dengan tingkat mahasiswa. Ahli 2 menyatakan bahwa aspek bahasa sudah sesuai, tetapi penggunaan kata baku tetap perlu diperhatikan. Ahli 3 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 4 memberikan masukan bahwa penjelasan perintah dan pertanyaan dalam instruksi perlu diperhatikan. Ahli 5 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek bahasa.

310 4.3.4 Komentar terhadap Aspek Media dan Teknologi

Pada aspek media dan teknologi, Ahli 1 menyatakan bahwa pemilihan tampilan visual sudah mendukung pembelajaran. Ahli 2 memberikan catatan bahwa saat menjalankan program masih diperlukan akses dari pembuat. Ahli 3 dan Ahli 4 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 5 menyatakan bahwa tampilan Colab belum dapat dinilai, sedangkan tampilan LKM belum tampak mendukung pemahaman konsep mekanika. Oleh karena itu, perlu ditambahkan petunjuk yang jelas dan panduan penggunaan Colab.

4.3.5 Komentar terhadap Aspek Kepraktisan

Pada aspek kepraktisan, Ahli 1 menyatakan bahwa LKM mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Ahli 2 memberikan catatan bahwa penggunaan LKM memerlukan pemahaman yang memadai tentang Google Colab, bahasa pemrograman, dan algoritma. Ahli 3 dan Ahli 4 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 5 menyatakan bahwa kemudahan penggunaan dan hambatan praktis belum dapat dinilai sepenuhnya karena aspek tersebut lebih sesuai dinilai oleh mahasiswa atau dosen pengampu. Selain itu, perlu ditambahkan petunjuk untuk meminimalkan kesalahan ketika mahasiswa mengubah blok yang sama dalam satu kelompok.

325 4.3.6 Komentar terhadap Aspek Efek Pembelajaran

Pada aspek efek pembelajaran, Ahli 1 menyatakan bahwa LKM mampu memberi kontribusi terhadap keterampilan mahasiswa. Ahli 2 menyatakan bahwa aspek efek pembelajaran sudah sesuai. Ahli 3 dan Ahli 4 tidak memberikan komentar tambahan pada aspek ini. Ahli 5 juga tidak memberikan komentar tambahan.

4.4. *Tindak Lanjut Revisi*

330 Berdasarkan hasil validasi dan komentar ahli, LKM PBPB dinyatakan valid dan layak digunakan dengan revisi. Revisi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu menambahkan keterangan pada setiap persamaan dan simbol variabel, memperkenalkan alternatif model gaya hambat seperti $F = -cv$ dan $F = -cv^2$, memperjelas materi yang akan dianalisis pada bagian pendahuluan, menyesuaikan fitur LKM dengan sintaks IDEAL, memperbaiki konsistensi penomoran, menyederhanakan format perintah agar lebih fungsional, memperhatikan penggunaan kata baku, memperjelas instruksi dan pertanyaan, memastikan akses program di Google Colab, menambahkan panduan penggunaan Colab, serta memberikan petunjuk untuk meminimalkan kesalahan ketika mahasiswa bekerja pada blok program yang sama. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kelayakan isi, penyajian, bahasa, media dan teknologi, kepraktisan, serta efek pembelajaran dalam LKM PBPB.

340 5. Validasi Rencana Pembelajaran Semester

Validasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan untuk menilai kelayakan RPS yang digunakan dalam implementasi Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Validasi RPS terdiri atas 13 butir penilaian yang dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu format RPS dan konten RPS.

5.1. Komponen Validasi Rencana Pembelajaran Semester

345 5.1.1 Format RPS

Komponen format RPS terdiri atas empat butir penilaian sebagai berikut: (1) RPS mencantumkan kop dokumen dengan format yang sesuai dengan standar institusi (R1), (2) Identitas mata kuliah disajikan secara lengkap (R2), (3) RPS memuat komponen identitas mata kuliah secara lengkap (R3), dan (4) Semua komponen inti RPS disajikan secara lengkap (R4).

350 5.1.2 Konten RPS

Komponen konten RPS terdiri atas sembilan butir penilaian sebagai berikut: (1) RPS menjelaskan komponen pembelajaran secara rinci (R5), (2) CPMK sesuai dengan tujuan pembelajaran (R6), (3) RPS menjelaskan secara ringkas dan jelas fokus pembelajaran yang relevan dengan kreativitas sains (R7), (4) RPS mencantumkan referensi terkini yang relevan dengan topik pembelajaran dan mendukung capaian pembelajaran mata kuliah (R8), (5) Platform pembelajaran mencerminkan pengembangan pembelajaran berbasis pemodelan dinamis (R9), (6) RPS disusun secara proporsional untuk setiap pertemuan sesuai dengan kompleksitas materi dan model atau metode pembelajaran (R10), (7) RPS memuat distribusi bobot penilaian yang jelas dan relevan dengan tujuan pembelajaran mata kuliah serta komponen yang ditargetkan (R11), (8) RPS dirancang berdasarkan sintaks Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (R12), dan (9) RPS menjelaskan secara rinci metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa (R13).

5.2. Hasil Validasi Rencana Pembelajaran Semester

Hasil validasi RPS oleh lima ahli disajikan pada Tabel 4. Penilaian dilakukan terhadap 13 butir yang mencakup aspek format dan konten RPS.

Table 4. Hasil validasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Ahli	Format				Konten								
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
Ahli 1	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
Ahli 4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
Aiken's V	0,95	1,00	0,95	0,95	0,85	0,90	0,95	0,90	0,95	1,00	0,95	0,95	1,00

Berdasarkan hasil validasi, nilai Aiken's V pada RPS berada pada rentang 0,85 sampai 1,00. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh butir penilaian RPS memiliki validitas isi yang baik. Nilai tertinggi terdapat pada butir R2, R10, dan R13 dengan nilai Aiken's V sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan penuh para ahli bahwa identitas mata kuliah telah disajikan secara lengkap, distribusi pertemuan telah disusun secara proporsional, dan metode evaluasi telah dijelaskan secara rinci. Nilai terendah terdapat pada

370 butir R5 dengan nilai Aiken's V sebesar 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa uraian komponen pembelajaran dalam RPS masih perlu diperjelas, terutama dari sisi konsistensi bahasa dan penggunaan istilah.

5.3. *Komentar dan Masukan Ahli*

Selain memberikan penilaian kuantitatif, para ahli juga memberikan komentar dan masukan kualitatif terhadap beberapa butir dalam RPS. Masukan tersebut digunakan sebagai dasar revisi agar RPS lebih sesuai dengan format institusi, prinsip OBE, dan kebutuhan implementasi PBPD.

375 **5.3.1 Komentar terhadap Butir R1**

Pada butir R1, Ahli 5 memberikan masukan agar kop dokumen dan format RPS disesuaikan dengan tempat penelitian. Masukan ini menunjukkan bahwa format administratif RPS perlu mengikuti standar institusi pengguna agar dokumen lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan implementasi.

5.3.2 Komentar terhadap Butir R4

380 Pada butir R4, Ahli 5 memberikan masukan agar RPS mengikuti format OBE. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan komponen inti RPS perlu diselaraskan dengan prinsip *Outcome-Based Education*, terutama dalam hubungan antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, aktivitas pembelajaran, dan penilaian.

5.3.3 Komentar terhadap Butir R5

385 Pada butir R5, Ahli 5 memberikan catatan bahwa bahasa dalam RPS perlu dibuat konsisten, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ahli 4 juga memberikan masukan agar penggunaan istilah dalam bahasa Inggris diperhatikan. Dengan demikian, revisi pada butir ini diarahkan pada konsistensi bahasa, kejelasan istilah, dan ketepatan penggunaan istilah asing dalam dokumen RPS.

5.3.4 Komentar terhadap Butir R6

390 Pada butir R6, Ahli 5 memberikan masukan agar CPMK dijelaskan mengacu pada CPL yang relevan. Ahli 4 memberikan catatan bahwa butir ini sudah ideal. Dengan demikian, revisi diarahkan pada penegasan keterkaitan antara CPL dan CPMK agar hubungan antara capaian lulusan dan capaian mata kuliah tampak lebih eksplisit.

5.3.5 Komentar terhadap Butir R9

395 Pada butir R9, Ahli 5 memberikan masukan bahwa platform pembelajaran berbasis pemodelan dinamis sebaiknya diterapkan pada pokok bahasan tertentu saja. Masukan ini menunjukkan bahwa penggunaan platform dan pendekatan PBPD perlu ditempatkan secara proporsional sesuai dengan karakteristik materi, bukan dipaksakan pada seluruh pokok bahasan.

5.3.6 Komentar terhadap Butir R12

400 Pada butir R12, Ahli 5 memberikan catatan bahwa tidak semua pokok bahasan harus disampaikan dengan model Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis. Oleh karena itu, perlu ditambahkan model atau metode

pembelajaran lain yang sesuai untuk pokok bahasan tertentu. Masukan ini menjadi dasar untuk menata sintaks PBPD secara lebih selektif dan proporsional dalam RPS.

5.4. Catatan Umum dan Saran Ahli

Secara umum, Ahli 1 menyatakan bahwa RPS telah disusun sesuai dengan CPL dan kompetensi mata kuliah secara keseluruhan. Ahli 2 menyatakan bahwa RPS sudah layak. Ahli 3 memberikan masukan agar pembelajaran setelah UTS dapat ditambahkan sesi pemodelan. Ahli 4 menyarankan agar penyusunan RPS juga mempertimbangkan isi pertemuan di luar pertemuan 5 sampai 8, baik yang bersifat standar maupun yang menyesuaikan dengan institusi pengguna RPS. Ahli 5 memberikan dua saran utama, yaitu RPS perlu disesuaikan dengan RPS tempat penelitian atau tempat mengajar, serta perlu mengikuti format terkini berbasis OBE.

5.5. Tindak Lanjut Revisi

Berdasarkan hasil validasi dan komentar ahli, RPS dinyatakan valid dan layak digunakan dengan revisi. Revisi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu menyesuaikan format RPS dengan standar institusi tempat penelitian, menyalarkan struktur RPS dengan format OBE, memperjelas keterkaitan antara CPL dan CPMK, menjaga konsistensi penggunaan bahasa dan istilah, menerapkan PBPD secara proporsional pada pokok bahasan yang sesuai, menambahkan model atau metode pembelajaran lain pada materi yang tidak menggunakan PBPD, serta mempertimbangkan penambahan sesi pemodelan pada pertemuan setelah UTS. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas RPS sebagai perangkat pembelajaran yang mendukung implementasi PBPD secara sistematis dan kontekstual.

6. Penutup

Berdasarkan keseluruhan hasil validasi, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan layak digunakan dengan revisi. Nilai Aiken's V pada setiap perangkat menunjukkan bahwa para ahli memberikan penilaian positif terhadap kelayakan model pembelajaran, modul pembelajaran, LKM, dan RPS. Meskipun demikian, beberapa catatan ahli menunjukkan bahwa penyempurnaan tetap diperlukan, terutama pada aspek kejelasan sintaks, kesesuaian dengan format institusi, keterpaduan dengan RPS, kejelasan instruksi, aksesibilitas teknologi, serta dukungan terhadap aktivitas pemodelan dinamis.

Masukan dari para ahli menjadi dasar penting dalam proses revisi perangkat pembelajaran. Revisi tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki aspek teknis penulisan, tetapi juga untuk memperkuat kualitas substansi perangkat agar lebih sesuai dengan karakteristik Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Dengan adanya perbaikan tersebut, perangkat pembelajaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran secara lebih sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan pemodelan serta kreativitas sains mahasiswa.

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada seluruh validator yang telah memberikan penilaian, komentar, dan saran terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Masukan yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan kualitas model pembelajaran, modul, LKM, dan RPS sebelum digunakan pada tahap implementasi. Kontribusi para validator menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki kelayakan isi, kejelasan penyajian, ketepatan bahasa, dukungan media dan teknologi, serta relevansi pedagogis yang memadai.